

DOCOJOVEM | RESUMO EXPANDIDO
EIXO TEMÁTICO: CONSERVAÇÃO DO MODERNO

AVALIAÇÃO DO ESTADO DE DETERIORAÇÃO: ESTUDO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DE CAMPINA GRANDE, PB

EVALUATION OF THE STATE OF DETERIORATION: STUDY AT THE DEPARTMENT OF HIGHWAYS OF
CAMPINA GRANDE, PB

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE DETERIORO: ESTUDIO EN EL DEPARTAMENTO DE CARRETERAS DE
CAMPINA GRANDE, PB

SOUSA, CAUE MOREIRA

Engenheiro Civil, formado pela Universidade Federal de Campina Grande, PB,
cauemoreira.eng@gmail.com

ALBUQUERQUE, ALCÍLIA AFONSO

Doutora, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Grande, PB,
kakiafonso@hotmail.com

NOBREGA, ALINE FIGUEIREDO

Doutora, professora do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande, PB,
alinefnobrega@hotmail.com

RESUMO

No Brasil, o conceito de durabilidade na construção civil foi introduzido em 2003 com a revisão da NBR 6118. Até então, predominava a ideia de que as estruturas de concreto eram eternas e não precisavam de manutenção. Por isso, existe hoje a necessidade de estudar o estado de preservação das construções modernas para aumentar sua vida útil e garantir que as próximas gerações possam vivenciar a história por meio do patrimônio arquitetônico. Dessa forma, este trabalho buscou avaliar as manifestações patológicas presentes nas estruturas de concreto armado do Departamento de Estradas e Rodagens de Campina Grande (DER), com o objetivo de verificar o grau de criticidade e classificá-las de acordo com a prioridade de intervenção. Para isso, foram realizadas vistorias prediais seguindo as diretrizes da norma do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) e foi feito o gerenciamento de risco de acordo com a metodologia GUT (Gravidade, Urgência e Tendência). Com base nos resultados obtidos, as principais causas dos problemas identificados foram o cobrimento insuficiente das armaduras e a ausência de impermeabilização nas lajes. A corrosão das armaduras destacou-se como o problema mais crítico, exigindo prioridade de reparo. Isso evidencia que, além da medida terapêutica adequada, há a necessidade de um retrofit para restaurar o edifício e adequá-lo às normas vigentes.

PALAVRAS-CHAVE: durabilidade. matriz GUT. inspeção predial. retrofit. preservação.

ABSTRACT

In Brazil, the concept of durability in civil construction was introduced in 2003 with the revision of NBR 6118. Until then, it was believed that concrete structures were eternal and did not require maintenance. Therefore, there is now a need to study the preservation state of modern constructions to extend their service life and ensure that future generations can experience history through architectural heritage. Thus, this study aimed to evaluate the pathological manifestations present in the reinforced concrete structures of the Department of Roads and Highways of Campina Grande (DER), with the goal of assessing the degree of criticality and classifying them according to intervention priority. To achieve this, building inspections were conducted following the guidelines of the Brazilian Institute of Evaluations and Engineering Expertise (IBAPE) and risk management was performed according to the GUT (Gravity, Urgency, and Trend) methodology. Based on the results obtained, the main causes of the identified problems were insufficient cover of the reinforcements and the lack of waterproofing in the slabs. Reinforcement corrosion emerged as the most critical issue, requiring priority for repair. This highlights that, in addition to the appropriate therapeutic measure, there is a need for a retrofit to restore the building and bring it in line with current standards.

KEYWORDS: DURABILITY. GUT Matrix. building inspection. retrofit. preservation.

RESUMEN

En Brasil, el concepto de durabilidad en la construcción civil fue introducido en 2003 con la revisión de la NBR 6118. Hasta entonces, predominaba la idea de que las estructuras de concreto eran eternas y no necesitaban mantenimiento. Por eso, hoy existe la necesidad de estudiar el estado de conservación de las construcciones modernas para aumentar su vida útil y garantizar que las próximas generaciones puedan vivir la historia a través del patrimonio arquitectónico. De esta forma, este trabajo buscó evaluar las manifestaciones patológicas presentes en las estructuras de concreto armado del Departamento de Estradas e Rodagens de Campina Grande (DER), con el objetivo de verificar el grado de criticidad y clasificarlas según la prioridad de intervención. Para ello, se realizaron inspecciones de los edificios siguiendo las directrices de la norma del Instituto Brasileño de Evaluaciones y Pericias de Ingeniería (IBAPE) y se llevó a cabo la gestión de riesgos de acuerdo con la metodología GUT (Gravedad, Urgencia y Tendencia). Con base en los resultados obtenidos, las principales causas de los problemas identificados fueron el recubrimiento insuficiente de las armaduras y la ausencia de impermeabilización en las losas. La corrosión de las armaduras se destacó como el problema más crítico, requiriendo prioridad de reparación. Esto evidencia que, además de la medida terapéutica adecuada, es necesario un retrofit para restaurar el edificio y adecuarlo a las normas vigentes.

PALABRAS CLAVE: durabilidad. Matriz GUT. inspección edilicia. rehabilitación. preservación.

INTRODUÇÃO

Este estudo trata das manifestações patológicas incidentes nas estruturas do Departamento de Estradas e Rodagens de Campina Grande (DER), construído na década de 1960. O objetivo principal é avaliar o estado de conservação do edifício, identificar o grau de criticidade das patologias encontradas e classificá-las de acordo com a prioridade de intervenção. O trabalho busca complementar e contribuir com os estudos já realizados pelo Grupo de Arquitetura e Lugar (GRUPAL).

O conhecimento das manifestações patológicas presentes nas edificações modernas, especificamente do DER, nos permite, através do conhecimento das suas causas e das suas origens, indicar qual o tratamento ideal e assim, preservar as estruturas. Para isso, foi realizada uma vistoria predial com base nas diretrizes do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE).

A documentação dos problemas e a avaliação do grau das criticidades dos danos, juntamente com o gerenciamento de risco pela metodologia de gravidade, urgência e tendência (Matriz GUT) é um passo importante para a preservação da edificação. Pois, a intervenção deve ocorrer não apenas pelo fator estético, mas também devido ao potencial risco que os danos podem oferecer aos usuários daquele local.

A metodologia utilizada para avaliação das manifestações patológicas faz o uso de tabelas e termos retirados de artigos referentes à área da patologia das construções, podendo ser utilizada em trabalhos posteriores, de forma a padronizar o modelo de laudo de inspeção predial, principalmente voltado às estruturas de concreto armado e às edificações modernas.

DESENVOLVIMENTO

O estudo das manifestações patológicas é realizado por meio das inspeções prediais, que devem iniciar pela coleta dos dados e das documentações da edificação, seguida pela anamnese e pela inspeção in loco (Ibape, 2012). Ademais, segundo Souza e Ripper (2009), é necessário elaborar um mapeamento dos problemas identificados utilizando um esboço da planta baixa para identificar a localização de todos os problemas inspecionados.

A norma do Ibape (2012) assim como a NBR 16747 (2020) orienta o patologista indicar no laudo qual a origem das manifestações patológicas. Com isso, Souza e Ripper (2009) apresentam uma relação entre as falhas geradas nas etapas da construção (projeto, execução, materiais, uso e manutenção) com suas possíveis causas.

Dessa forma, as falhas geradas na etapa de projeto podem ser atribuídas a especificações inadequadas de materiais, detalhamento incorreto ou insuficiente, e falhas de dimensionamento. Na

etapa de execução, os erros podem ocorrer devido à falta de condições adequadas nos locais de trabalho, à ausência de capacitação dos profissionais, à baixa qualidade de execução, a erros de interpretação dos projetos e à falta de fiscalização dos serviços (Souza e Ripper, 2009).

Quando a falha ocorre na etapa de uso e manutenção, as causas principais são a má utilização e a falta de manutenção. Se a falha é decorrente dos materiais, a principal causa é o uso de materiais de baixa qualidade (Souza e Ripper, 2009).

Para catalogar e identificar as manifestações patológicas, Verzola *et al.* (2014) propõem uma lista de verificação que melhora significativamente a qualidade na produção de laudos de inspeção predial. Essa abordagem permite uma organização objetiva dos dados, como demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1: Lista de verificação

1.	Pilares; Vigas; Lajes; Marquises
1.1	Formação de fissuras por sobrecargas, falhas de armadura, movimentações estruturais.
1.2	Deterioração de materiais, destacamento, desagregação
1.3	Desenvolvimento de organismos biológicos / Bolor
1.4	Mancha de umidade, infiltração
1.5	Vegetação
1.6	Corrosão metálica
1.7	Crosta negra
2.	Concreto armado; alvenaria; blocos cerâmicos; Película de pintura; Granito; Madeira
2.1	Formação de fissuras por: sobrecargas, movimentação estruturais ou hidrotérmicas, falhas nos detalhes construtivos
2.2	Deterioração dos materiais, destacamento, empolamento, pulverulência
2.3	Desagregação dos materiais, partes soltas, partes quebradas
2.4	Mancha de umidade, infiltração, eflorescência
2.5	Vesículas, descascamento
3.	Telhamento; Lajes; Rufos e calhas
3.1	Sujidades
3.2	Perda de estanqueidade, Impermeabilização ineficiente, infiltrações
3.3	Desenvolvimento de organismos biológicos/ Bolor
3.4	Formação de vegetação

Fonte: Verzola *et al.* (2014)

A norma do Ibape (2012) ainda sugere o uso da metodologia GUT para o gerenciamento de riscos dos problemas observados. Esse método envolve a atribuição de pesos para classificar cada item, variando de 1 a 10, sendo 1 o menos grave. Ao final do processo de classificação, calcula-se o produto dos pesos para ordenar os problemas do mais crítico ao menos crítico (Verzola *et al.*, 2014).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Figura 1: Mapa de localização – DER, CG

Fonte: Autor

O objeto de estudo é o DER, localizado na cidade de Campina Grande, na Rua João Suassuna, número 1051. O bloco principal, denominado "residência", foi dividido em dois ambientes, um para cada pavimento (Figura 1). Essa divisão é necessária para o mapeamento dos danos, pois a localização dos registros é identificada com base na planta baixa do ambiente inspecionado.

A estrutura do trabalho baseia-se no método proposto por Lichtenstein (1998), que divide o estudo em três etapas. Na primeira etapa, utilizou-se um croqui da planta baixa do ambiente para identificar os locais onde foram registrados os danos. Na segunda etapa, de catalogação, foi utilizada uma tabela para identificar os registros e os elementos afetados pelas manifestações patológicas. Na terceira etapa, aplicou-se o método GUT para classificar e priorizar os problemas observados.

RESULTADOS

Durante a inspeção predial foram coletados 33 registros fotográficos, atribuindo-se uma identificação específica para cada um e anotando-se sua localização na planta baixa (Figura 2).

Figura 2: Mapeamento dos registros fotográficos no ambiente 01

Fonte: Autor

Ao total foram identificadas 86 manifestações patológicas. Isso justifica que a catalogação seja feita em relação ao registro fotográfico, pois cada registro pode conter mais de uma manifestação patológica. Por exemplo, o registro "01.03" observado na Tabela 1 apresenta dois tipos diferentes de manifestações patológicas.

Através da tabela 2 foi aplicada a matriz GUT com o cálculo do produto dos pesos atribuídos, tendo a corrosão das armaduras como a manifestação patológica mais crítica, tendo assim prioridade de intervenção no tratamento dos dos problemas analisados.

Tabela 1: Catálogo dos registros fotográficos e suas manifestações patológicas

A M B I E N T E	R E G I S T R O	E L E M E N T O	M.PATOLÓGICAS OBSERVADA			P R O J E T O	E X E C U Ç Ã O	M A T E R I A L	M A N U T E N Ç Ã O	CAUSA MAIS PROVÁVEL
			1	2	3					
02	01	Fachada	1.7			X			Falha no escoamento de águas pluviais.	
02	02	Escada	2.2				X		Falha na instalação do revestimento	
02	03	Laje	1.4	3.2				X	Infiltração pela rachadura do piso acima	
02	04	Laje	2.5	1.4				X	Infiltração pelos pontos elétricos.	
02	05	Laje	1.4	1.3		X			ausência de pingadeira	
02	06	Laje	1.6	1.2				X	Cobrimento insuficiente da armadura	
02	07	Laje	1.3	1.4		X		X	Ausência de impermeabilização	
02	08	Viga	3.1			X			Falha no escoamento de águas pluviais	

02	09	Laje	2.5			X				Ausência de pingadeira; Falha no escoamento de águas pluviais
02	10	Viga	1.7			X				Ausência de pingadeira; Falha no escoamento de águas pluviais
02	11	Calçada	2.3						X	Calçada rachada devido às raízes das árvores
02	12	Calçada	2.3						X	Calçada rachada devido às raízes das árvores
02	13	Marquise	3.4	3.2	3.1	X			X	Falha no escoamento de águas pluviais; Ausência de impermeabilização; Manutenção
02	14	Marquise	1.2	1.7		X				Falha no escoamento de águas pluviais
02	15	Laje	1.2	1.7	3.2	X				Ausência de impermeabilização
02	16	Marquise	3.2	1.4	1.6	X				Ausência de impermeabilização; Falha no escoamento de águas pluviais
02	17	Laje	1.1			X				Movimentação da estrutura; Qualidade do material.
02	18	Laje	1.3	1.4	3.2	X				Ausência de pingadeira; Falha no escoamento de águas pluviais
02	19	Brisas	1.2	1.6		X				Cobrimto insuficiente da armadura; Umidade precipitação; Umidade do Solo
02	20	Laje	1.4	1.3	3.2	X				Ausência de pingadeira; Falha no escoamento de águas pluviais
02	21	Viga	1.7	1.5		X			X	Ausência de pingadeira; Falha no escoamento de águas pluviais; Manutenção
02	22	Pilotis	1.2			X				Corrosão da armadura; Cobrimto insuficiente da armadura; Umidade precipitação; Umidade do Solo
02	23	Laje	1.1			X				Expansão térmica; Corrosão da armadura longitudinal; Ausência de pingadeira
02	24	Pilotis	1.1			X				Cobrimto insuficiente da armadura; Corrosão.
02	25	Pilotis	1.1			X				Cobrimto insuficiente da armadura; Corrosão.
02	26	Viga	1.2	1.7		X				Ausência de pingadeira; Falha no escoamento de águas pluviais; Cobrimto insuficiente
02	27	Viga	1.7			X				Corrosão; Ausência de pingadeira; Falha no escoamento de águas pluviais
02	28	Viga	1.7	1.6	1.2	X				Ausência de impermeabilização; Infiltração pelos pontos elétricos.
02	29	Forro de madeira	2.3	2.4		X			X	Ausência de impermeabilização; Infiltração pelos pontos elétricos.
02	30	Alvenaria	2.5	2.4					X	Qualidade do material; Infiltração
02	31	Alvenaria	2.1			X				Sobrecarga na verga da porta; Recalque da estrutura (fundação).
02	32	Escada	1.6	1.4		X			X	Cobrimto insuficiente da armadura; Corrosão.
02	33	Escada	2.3				X			Falha na instalação

Fonte: Autor
 Tabela 2: Matriz GUT

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS		Nível de risco - Gravidade			GUT			
		C	R	M	G	U	T	GUT
1.6	Corrosão de metais	X			10	10	8	800
3.2	Perda de estanqueidade, impermeabilização ineficiente, infiltrações	X			10	8	8	640
1.2	Deterioração, desprendimento, desagregação do material	X			6	8	10	480
1.4	Mancha de umidade, infiltração	X			6	8	8	384
2.1	Formação de fissuras devido a: sobrecargas, movimentos estruturais ou higrotérmicos, falhas nos detalhes construtivos		X		8	6	6	288
2.2	Deterioração do material, descolamento, bolhas, pulverização.		X		8	6	6	288
3.1	Sujeira no concreto		X		6	8	6	288

1.1	Formação de trincas devido a sobrecargas, falhas de reforço, movimentos estruturais.		X		6	6	6	216
3.3	Desenvolvimento de organismos biológicos / Bolor		X		6	6	6	216
1.3	Desenvolvimento de organismos biológicos / Bolor		X		3	6	6	108
2.4	Mancha de umidade, infiltração, eflorescência		X		6	6	3	108
1.7	Crosta preta			X	3	6	3	54
1.5	Vegetação			X	3	3	3	27
2.5	Bolhas de descamação			X	3	3	3	27
3.4	Formação de vegetação			X	3	3	3	27
2.3	Desagregação de materiais, peças soltas, peças quebradas.			X	3	3	1	9

Fonte: Autor

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do levantamento das manifestações patológicas, foram identificados: bolor (mofo), sujidades (crosta negra), desagregação do concreto (desplacamento), descascamento da pintura (bolhas), manchas de umidade (infiltração), corrosão da armadura, fissuras, vegetação e desagregação dos materiais. As manchas de umidade foram a manifestação patológica com maior incidência, seguidas pela desagregação do concreto.

O diagnóstico revelou que a maioria das manifestações patológicas têm sua origem na etapa de projeto. Esse resultado é uma consequência do período em que o edifício foi construído, quando os conhecimentos sobre estruturas eram menos avançados do que atualmente. Um exemplo disso é o cobrimento da armadura pela camada de concreto, conforme constatado na NB-1 (1960), que recomendava um valor de dois centímetros naquela época. Hoje, entende-se que esse valor de cobrimento é insuficiente para a proteção adequada das armaduras.

As causas mais incidentes observados, além da insuficiência no cobrimento das armaduras, foram a ausência de impermeabilização nas coberturas. Além disso, foram observados outros problemas, como a falta de pingadeiras e um sistema falho de drenagem das águas pluviais, que, em conjunto, facilitam o escoamento de água pela fachada, causando manchas e infiltrações.

Por fim, a matriz GUT revelou-se uma ferramenta importante para o trabalho, uma vez que cada registro fotográfico coletado 'in loco' apresentou mais de uma manifestações patológicas. Portanto, com base na prioridade de intervenção, foi possível saber por qual dos problemas observados deve-se iniciar o tratamento. Ao estabelecer as prioridades, destacou-se a corrosão como o problema de maior urgência, seguido pela falta de estanqueidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16747: Inspeção predial – Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento**. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

AFONSO, Alcília. **Proposta metodológica para pesquisa arquitetônica patrimonial**. In: Simpósio Científico do ICOMOS, 3., 2019, Belo Horizonte. Anais eletrônicos... Belo Horizonte: ICOMOS, 2019. P. 1-18. Disponível em: <https://doi.org/10.21680/2448-296X.2019v4n3ID18778>. Acesso em: 08 jul. 2024..

BOLINA, F.; TUTIKIAN, B.; HELENE, P. **Patologia de estruturas**. São Paulo: Oficina de Textos, 2019.

IBAPE. **Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Norma de inspeção predial Nacional**. Aprovada em assembleia nacional de 25/10/2012. Acesso em: 05 jul. 2024..

LICHTENSTEIN, N. B. **Patologia das construções: procedimentos para formulação do diagnóstico de falhas e definição de conduta adequada à recuperação de edificações**. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 1985.

SOUZA, Vicente Custódio de; RIPPER, Thomaz. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto**. 1ª edição, 5ª tiragem. São Paulo: Pini, 2009.

VERZOLA, Simone Nunes; MARCHIORI, Fernanda Fernandes; ARAGON, José Octávio. **Proposta de lista de verificações para inspeção predial x urgência das manutenções**. XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Maceió – AL, 2014.